

Diversidade, Equidade & Inclusão (DEI): Proposição de um Modelo Conceitual para Gestão de Pessoas nas Empresas

Autoria

Eunice Maria da Silva Alcântara - ailabshead@gmail.com
Programa de Pós-Graduação em Administração - PPGA / UP - Universidade Positivo

Luiz Pereira Pinheiro Junior - luizpinheirojunior@gmail.com
Programa de Pós-Graduação em Administração - PPGA / UP - Universidade Positivo

Eduardo Antony Bucco - eabucco@gmail.com
Programa de Pós-Graduação em Administração - PPGA / UP - Universidade Positivo

PRISCILA ANDREOTI FERREIRA LOPES - PRY_ANDREOTI@HOTMAIL.COM
Programa de Pós-Graduação em Administração - PPGA / UP - Universidade Positivo

Resumo

As organizações estão modificando as suas estruturas de pessoas por meio da diversidade, equidade e inclusão (DEI). Este artigo tem como objetivo propor um modelo conceitual para gestão de pessoas com DEI nas organizações. Para isso, foi construída uma revisão da literatura com as palavras-chave: “diversity” and “equity” and “inclusion” nas bases de dados: Web of Science e Scopus. Foi realizado uma análise de dados por meio da tabulação no Excel para identificar quais pesquisas estavam relacionadas com DEI no contexto da Gestão. Os achados desta pesquisa permitem apresentar que as iniciativas de DEI internacionais estão voltadas para: Recrutamento, Desenvolvimento e Liderança (RDL); Marketing e Comunicação (M&C); Políticas Públicas e Governança (P&G); Educação e Formação (E&F). Foi proposto um modelo conceitual para gestão de pessoas nas empresas a partir dessa literatura e análise qualitativa de categorias/conteúdo. Conclui-se com uma agenda futura ir além do debate e discussões por meio da efetividade e aplicação desenvolvendo indicadores globais e locais de como a DEI pode ser mensurada e a sua aplicabilidade nas organizações.

Diversidade, Equidade & Inclusão (DEI): Proposição de um Modelo Conceitual para Gestão de Pessoas nas Empresas

Resumo: As organizações estão modificando as suas estruturas de pessoas por meio da diversidade, equidade e inclusão (DEI). Este artigo tem como objetivo propor um modelo conceitual para gestão de pessoas com DEI nas organizações. Para isso, foi construída uma revisão da literatura com as palavras-chave: “*diversity*” and “*equity*” and “*inclusion*” nas bases de dados: *Web of Science e Scopus*. Foi realizado uma análise de dados por meio da tabulação no *Excel* para identificar quais pesquisas estavam relacionadas com DEI no contexto da Gestão. Os achados desta pesquisa permitem apresentar que as iniciativas de DEI internacionais estão voltadas para: Recrutamento, Desenvolvimento e Liderança (RDL); Marketing e Comunicação (M&C); Políticas Públicas e Governança (P&G); Educação e Formação (E&F). Foi proposto um modelo conceitual para gestão de pessoas nas empresas a partir dessa literatura e análise qualitativa de categorias/conteúdo. Conclui-se com uma agenda futura ir além do debate e discussões por meio da efetividade e aplicação desenvolvendo indicadores globais e locais de como a DEI pode ser mensurada e a sua aplicabilidade nas organizações.

Palavras-chave: diversidade, equidade, inclusão, DEI, modelo conceitual.

1. Introdução

Nas organizações é perceptível a lacuna sobre as expectativas nas contratações de colaboradores e relação das vagas preenchidas com programas de diversidade, equidade e inclusão (DEI). Um dos questionamentos é se existem esses programas ou, como ocorrem e quais são as oportunidades encontradas para o crescimento desse processo (Dollabela & Fernandes, 2021).

Os estudos em torno dos tipos de diversidade nas organizações têm sido evidenciados na literatura por meio da necessidade de compreender os efeitos do cotidiano, seus problemas nas questões das minorias e vulneráveis, tanto na esfera social, política ou econômica. O aumento dessa discussão na academia sofre influência do crescente protagonismo desta diversificação da sociedade (Caproni Neto; Saraiva & Bicalho, 2014).

Analisando o tema no contexto mundial, as políticas e práticas de DEI no contexto global encontram-se principalmente nas universidades americanas e canadenses. Essas universidades estão em um estágio mais avançado das discussões, nos quais é possível identificar a aplicação do tema na prática, algumas análises e reflexões. Os estudos estão mais voltados para as políticas e práticas para os espectros de D – de diversidade e I - de Inclusão. Já o espectro E – de equidade foi percebido nas esferas de discussão de gênero/etnia (Daya & April, 2017; Jizi & Nehme, 2017).

O tema tem sido relevante para o setor de pesquisa e educação, e, de acordo com as buscas nas principais revistas e periódicos internacionais, é uma categoria frequente, a educação com o objetivo de provocar uma análise mais profunda a respeito, primordialmente nas relações entre os indivíduos e a sociedade como um todo. Os estudos internacionais mostram também um grupo de pesquisa, ou seja, uma comunidade acadêmica *Journal: Equality, Diversity and Inclusion*, que visa proporcionar estudos integrados com objetivos comuns dedicados para a produção coletiva sobre o conhecimento do tema (Zhou et al., 2021; Cukier et al., 2020).

É fato que os marcadores sociais das diferenças de gênero, orientação sexual, raça, classe, etnia, religião, idade e pessoas com deficiência (PcD), tem promovido demandas de grupos específicos (Irigaray; Saraiva & Carrieri, 2010; Siqueira & Zauli-Fellows, 2006). Neste sentido lacunas são emergidas, por exemplo: como ocorrem as políticas e práticas de DEI? Qual é a sua efetividade? Qual é a percepção de gestores e colaboradores sobre isso? Quais modelos podem ser aplicados neste sentido?

A partir dessas reflexões e *gaps* identificados na literatura, esta pesquisa se propõe como objetivo: propor um modelo conceitual para gestão de pessoas com DEI nas organizações. Esse modelo visa contribuir para uma aplicabilidade e desenvolvimento de times mais diversos, equitativos e inclusivos. Esse estudo, está alinhado com as práticas de DEI com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS, 2022) tendo o ODS 5 (Igualdade de Gênero), o ODS 8 (Empreendedorismo e Crescimento Econômico) e o ODS 10 (Redução das Desigualdades), promovendo igualdade para construção de um mundo mais pacífico, próspero e sustentável.

O artigo está estruturado em cinco seções. No primeiro se apresenta uma introdução ao tema e na sequência uma revisão da literatura. É explicado o método utilizado no item três (3) e finalizado com os achados iniciais da pesquisa no item quatro (4). Considerações finais no capítulo cinco (5) e uma sugestão de modelo conceitual e agenda futura de pesquisa.

2. Diversidade, Equidade e Inclusão – DEI

O que é DEI? neste aspecto, considera-se algumas contribuições sobre o que o campo na contemporaneidade compreende por Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI). A literatura sobre DEI, tem se mostrado ampla e interdisciplinar tendo como foco essencial as questões sobre a representação e sub-representação das mulheres nas organizações (Cukier & Latif, 2021). O campo científico passa por um movimento, o qual consiste em analisar as estratégias que as organizações assumem para promover a diversidade, equidade e a inclusão (Cukier & Latif, 2021).

Neste sentido, a falta de diversidade de pessoas, fraca representatividade, bem como, os salários não igualitários entre os gêneros, reforçam e excluem pessoas do mercado de trabalho formal, ou ainda, reproduzem padrões que homogeneizam as estruturas hierárquicas das organizações, fazendo com que os grupos minoritários precisem de ações afirmativas para que sejam contratados, incluídos e tenham acesso aos direitos e benefícios igualitários nas relações hierárquicas e de poder (Warren & Warren, 2021)..

Apesar de grandes avanços na formulação de políticas de diversidade em relação as desigualdades que permeiam as organizações, ainda há uma dificuldade de compreensão pelo campo da gestão de como implementar práticas que contemplem com efetividade o aumento da diversidade gerencial e liderança para a melhoria no desempenho organizacional (Bernstein et al., 2020). De acordo com esses autores, a eficácia de políticas inclusivas é influenciada pelas mesmas abordagens que foram criadas ainda na década de 1960, nos Estados Unidos, o que ocasiona uma deficiência pelo campo da gestão no entendimento das abordagens contemporâneas sobre essas questões. Neste sentido não faltam pesquisas sobre DEI, mas sim, a falta de sintetização sobre os temas.

As organizações das economias ocidentais, utilizam esforços empresariais para criar práticas que incluam os grupos minoritários e marginalizados de modo em que essa inclusão abranja a diversidade de pessoas e ao mesmo tempo, sejam práticas equitativas (Adamson et al., 2021). Para esses, a diversidade e a inclusão precisam ser analisadas de forma distintas, mesmo que na contemporaneidade a marginalização destes termos apareça de forma conjunta. Ainda assim, as políticas que envolvem diversidade, equidade e inclusão, têm se mostrado

insuficientes para sanar a problemática que excluem e discriminam os sujeitos nas organizações (Warren & Warren, 2021).

De acordo com Bandyopadhyay et al. (2021), há um aumento no interesse das organizações de todo o mundo em implementar a DEI em suas estruturas, inclusive pela percepção de benefícios organizacionais. O acordo de Paris e a adesão aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS, 2023) como metas a serem atingidas pelas organizações, reforçam o interesse organizacional pelas práticas de DEI. Para essa análise, sustentamos algumas ODS que podem nortear as políticas e práticas de DEI. O ODS cinco (5), que trata da Igualdade de Gênero. O ODS oito (8), que trata do Trabalho Decente e Crescimento Econômico. E por fim, o ODS dez (10) que trata da Redução das Desigualdades. Acreditamos que o grande desafio é compreender como de fato as organizações incorporam a DEI, ou seja, como elas fazem diversidade, como trabalham a equidade e como incluem pessoas (ONU, 2015).

A diversidade representacional como também pode ser conhecida, é a representação de pessoas com afiliações grupais em um sistema social (Bernstein et al., 2020) e explica o fato, de que existem diferenças que são influenciadas pelas presenças dos marcadores sociais de gênero, raça, etnia, orientação sexual, idioma, religião, classe, capacidade física e mental (Bandyopadhyay et al., 2021). A presença dos marcadores sociais nas estruturas organizacionais, proporcionam um ambiente e uma cultura de criatividade e inovação, com melhora no desempenho organizacional e financeiro. O conceito de diversidade é concentrado principalmente na busca pela heterogeneidade de pessoas e pela composição demográfica de grupos minoritários (Adamson et al., 2021).

A maioria das pesquisas que tratam sobre diversidade, possuem como foco a representatividade do gênero mulher nas organizações (Jizi & Nehme, 2017). Muito embora, novos estudos contemplem outros marcadores, a discussão sobre as diferenças entre os gêneros binários, ainda não foi superada na sociedade mesmo sendo um tema que surgiu nos Estados Unidos no início da década de 1990 (Omanovi'c, 2011). Um dos mapeamentos de artigos realizado na base de dados *Web of Science* sobre a pauta da diversidade, aponta na literatura a necessidade de compreender os vários efeitos que as articulações dos marcadores sociais de diferença implicam ao cotidiano.

Cukier & Latif (2021), examinam os atores sociais e os discursos produzidos que moldam a nova legislação canadense destinada a diversidade e a governança corporativa. Utilizando a análise do discurso, os autores com base em textos dos debates parlamentares, obtêm como resultado as dificuldades que as organizações possuem em definir o conceito e o que é diversidade, assim como, a importância dessa definição para que os conselhos de diretores criem mecanismos que favoreçam a implementação da presença de grupos minoritários nas organizações, como é o caso do gênero mulher, ao mesmo tempo em que se considera a legislação um avanço em prol dos direitos humanos e sua teoria crítica.

Ainda em Cukier & Latif (2021), há um interesse por parte da sociedade em compreender como os ambientes discursivos das organizações e os processos relacionados com a promoção da diversidade e igualdade sofrem influências gerais das leis e como esses ambientes podem ser adeptos ou avessos à causa. Os autores propõem uma relação entre olhar a compreensão organizacional (meso) e as crenças e os comportamentos individuais (micro). Tendo como intuito melhorar a diversidade em conselhos que devem, no contexto canadense, abordar mais do que o gênero.

A equidade refere-se à ausência de diferenças nas relações entre os grupos e os diferentes patamares, principalmente relacionada a correção de injustiças nos níveis estruturais e hierárquicos, no que tange à vantagem e desvantagens de riqueza, poder e prestígio (Bernstein et al., 2020). A equidade corrige os diversos graus de injustiças sistêmicas e estruturais, mas para que ela seja alcançada, é necessário a compreensão de quais práticas são necessárias para

que além da diversidade ocorra a justiça nas relações das estruturas organizacionais (Bernstein et al., 2020). Para Otten et al. (2021) a equidade pode ser conhecida por justiça social, que é o meio da distribuição equitativa de recursos, de direitos e de participação na sociedade.

Para Adamson et al. (2021), a inclusão tem sido integrada às práticas empresariais para garantir o acesso às oportunidades equitativas (igualitárias) para grupos minoritários. A inclusão não está relacionada apenas aos marcadores sociais de diferença (que compõem a diversidade de pessoas), mas sim, na incorporação e no senso de pertencimento de cada colaborador aos processos e à cultura organizacional (Bernstein et al., 2020). Para Bernstein et al. (2020), a inclusão é a visão de cada indivíduo e em como ele se sente parte integrante dos processos organizacionais, bem como, o acesso as informações e aos recursos que utiliza para influenciar o processo de tomada de decisão e o envolvimento nas equipes de trabalho.

A inclusão é considerada uma força de trabalho que é justificada para atingir o bem, de modo que essa prática tenta anular a exclusão de pessoas que ocorre nos níveis organizacionais (Warren & Warren, 2021). Para tentar analisar o que o campo teórico fala sobre inclusão, o artigo de Adamson et al. (2021), tenta dar luz sobre a conceituação teórica do termo, assim como ela se manifesta nos níveis e práticas organizacionais. Para esses autores, a inclusão está relacionada com a diversidade, por isso, em muitos casos os dois termos aparecem juntos, mas precisam ser analisados individualmente, já que não possuem os mesmos significados práticos e teóricos.

As organizações utilizam abordagens críticas para tentar compreender esse fenômeno que é justificado pela exclusão de grupos minoritários, ou seja, os grupos que compõem os marcadores sociais de diferença. É como se as abordagens de igualdade de oportunidades através da diversidade de pessoas se tornaram um projeto político de antidiscriminação que reforça e sustenta argumentos que podem se tornar lucrativos (Bernstein et al., 2020).

Porém, a literatura ainda é abrangente sobre os significados da inclusão, há ainda muitas definições que são contestadas nas literaturas dada a variação do termo. No campo organizacional, compreende-se por inclusão a forma que se trabalha com a diversidade de pessoas, uma espécie de processo no qual os grupos minoritários adquirem privilégios, direitos e acesso as oportunidades equânimes (Bandyopadhyay et al., 2021) ou gestão por competências (Fernandes et al., 2021). Há vertentes que exploram a inclusão como um estado de espírito e psicológico, que depende da percepção do indivíduo perante aos processos que detém contato nas organizações (Cukier & Latif, 2021).

A seguir, na próxima seção detalharemos o método utilizado na revisão sistemática de literatura e construção do modelo conceitual.

3. Método

Foi realizado uma revisão da literatura a partir do método PRISMA - *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* utilizada em revisões da literatura e meta análises na área de negócios (Page et al., 2021; Mendes da-Silva, 2020) coletando artigos nas bases de dados Web of Science (WoS) e Scopus conforme apresentado no Quadro 1.

Foi construída uma revisão da literatura com as palavras-chave: “*diversity*” and “*equity*” and “*inclusion*” nas bases de dados: WoS e Scopus. Na primeira seleção foram encontrados 3.228 artigos sobre a temática distribuídos em diferentes áreas e campos do conhecimento. O foco dessa pesquisa está na área de gestão (*business, management*) sendo então aplicado um filtro específico para essa área conforme o Quadro 2.

Conforme a metodologia PRISMA optou-se por mapear a literatura de DEI aplicando o método do Quadro 2 em que consiste na filtragem de artigos por etapa para chegar a um refinamento especial de um tema ou *gap* específico. O item “*merge*” apresentado no quadro está relacionado analisar os artigos que constavam nas duas bases de dados, alguns estavam

duplicados pois constavam tanto na WoS quanto na Scopus. Com isso, foi aplicado a técnica de remover as duplicadas (*merge*) resultando em 138 textos. Foram filtrados os artigos sobre o tema DEI realizando a leitura dos seus títulos, resumo e palavras-chave com a ênfase de apresentar pesquisas que possuam relacionamento com o tema.

Metodologia	Estratégia de Pesquisa	Casos/Unidades de Análise	Coleta de Dados	Técnica de Análise	Rigor e Validade
Revisão da Literatura e Proposição de Modelo	Busca de Artigos Método PRISMA	Fenômeno: DEI Diversidade + Equidade + Inclusão	Dados Secundários coletados na Web com critérios: Base 1: Web of Science Base 2: Scopus	Análise Descritiva Análise de Conteúdo Categorização	Validação por Pares/Autores Categorização

Quadro 1 – Estrutura metodológica da pesquisa

A pesquisa foi analisada por pares (quatro autores/as) onde foi debatido sobre o relacionamento ou não do artigo com o tema, além de triangular as visões realizadas durante as leituras. Foram mapeados n=123 artigos para explicar o fenômeno de DEI na literatura global e propor um modelo conceitual. Esses textos refletem a comunidade de DEI, visto que a estratégia é agrupar e identificar como a comunidade tem atuado nos últimos anos.

SLR – Revisão Sistemática da Literatura					
Data da Pesquisa (atualizada)	Base de Dados	Palavras-chave	Resultados	Filtro 1: Áreas de Business & Management	Filtro 2: Título, Resumo, Palavras-chave, Análise Textual
12/2022	Web of Science	diversity and "equity" and "inclusion"	1.562	84	38
12/2022	Scopus	diversity and "equity" and "inclusion"	1.666	120	85
			3.228	204 Merge: 138	123

Quadro 2 – SLR – Aplicação de Filtros na Metodologia PRISMA.

A análise dos dados foi realizada por conteúdo em duas etapas. A primeira (i) consiste numa análise descritiva para evidenciar a comunidade de DEI e a sua atuação nos sub-temas dessa nova área emergente contando a sua história atual da comunidade e do passado sobre o tema (Webster & Watson, 2002) e, a segunda etapa (ii) está mais voltada para uma análise qualitativa de conteúdo por pares de pesquisadores emergindo as seguintes categorias analíticas: Recrutamento, Desenvolvimento e Liderança (RDL); Marketing e Comunicação (M&C); Políticas Públicas e Governança (P&G); Educação e Formação (E&F).

A leitura por pares ocorreu na íntegra dos textos identificados emergindo subcategorias exploratórias e detalhes de como o modelo conceitual para gestão de pessoas (GP) poderia ser desenvolvido e embasado no Quadro 3.

4. Análise dos Dados

Este capítulo tem por finalidade apresentar uma análise dos dados levantados no decorrer desta pesquisa, tendo como base a literatura atual, incluindo a pesquisa empírica. Nesta pesquisa são apresentados os artigos identificados e relacionados com o tema e na sequência é produzida uma discussão inicial sobre DEI.

4.1 Análise Descritiva – *Analytics* da Temática DEI

A seguir apresentamos algumas informações descritivas a partir do levantamento. Essas informações têm como intuito contribuir sobre como está estruturada a comunidade de DEI nos últimos anos a partir das publicações.

Figura 1: Linha do Tempo das Publicações sobre DEI

CountryA...	Count	Journal / Conference	Count
1... USA	84	1. Equality, Diversity and Inclusion	13
2... Canada	11	2. Advances in Developing Human Resources	4
3... South Africa	7	3. Gender, Work and Organization	4
4... Australia	5	4. Routledge Taylor & Francis Editor	3
5... UK	3	5. International Journal of Educational Manag...	3
6... India	2	6. IEEE Transactions on Professional Commu...	3
7... United Arab ...	2	7. Journal of Advertising Education	2
8... France	2	8. Journal of Management Education	2
9... Colombia	1	9. Gender in Management	2
1... Lebanon	1	10. Journal of Business Ethic	2
1... MX	1	11. Journal of International Education in Busine...	2

Figura 2: Autores e Periódicos sobre DEI

Na Figura 1 é possível evidenciar como a temática de DEI tem sido publicada na linha do tempo. Em 2003 encontramos a primeira publicação de Daily & Dalton (2003) iniciando o debate sobre equidade em diretorias de grandes corporações. Outro acontecimento que nos chama a atenção na Figura 1 é a explosão de artigos anuais a partir de 2019, em que o tema se

torna um debate global, principalmente em organizações que precisam se adequar as novas políticas de Diversidade, Equidade e Inclusão.

Na Figura 2 identificamos um periódico específico que trata a temática denominado: *Equality, Diversity and Inclusion da Editora: Emerald* voltado para pesquisas da área de gestão de pessoas (*HR – Human Resources*) com publicações desde o ano de 2010. Outros periódicos como o *ADHR - Advances in Developing Human Resources*, e o *Gender Work and Organization* tem tido esse debate também recentemente sobre pesquisas de DEI. Preocupa-se nessa análise em inserir mais periódicos de países latino-americanos nesse debate ou pesquisas que possam disseminar outros continentes também.

Quanto aos países dos autores, que realizam pesquisas sobre DEI, foi surpreendente encontrar grande parte da produção científica sobre o tema está concentrada nos Estados Unidos (68%). Provavelmente exista alguma exigência regulatória ou demanda que tornou as organizações americanas a incorporarem o DEI em suas culturas organizacionais. Na sequência países como Canadá (8%), África do Sul (5%) e Austrália (4%) apresentam seus textos iniciais debatendo sobre a temática e inserindo outros continentes no debate. Preocupa-se que esse debate não foi identificado nos continentes como Ásia ou América do Sul onde talvez a temática ainda não tenha sido inserida no debate científico acadêmico.

Por fim, analisamos os n=123 artigos a partir das suas temáticas em que o debate de DEI poderia ser classificado na literatura. Na análise descritiva de frequência dos conteúdos identificados foi possível mapear que os textos estão classificados em: Recrutamento, Desenvolvimento e Liderança (RDL) com 33%; Marketing e Comunicação (M&C) com 10%; Políticas Públicas e Governança (P&G) com 23%; e Educação e Formação (E&F) com 30%.

Essa análise mais exploratória e descritiva permitiu categorizar a literatura de DEI em quatro blocos e realizar análises mais qualitativas e de conteúdo no tópico a seguir. Os artigos classificados como outros nesta análise, são mais voltados para artigos teóricos, ou de revisão da literatura sem tema definido. Na sequência, exploramos cada uma dessas categorias a partir das publicações relacionando-as com a prática e a temática investigada.

4.2 Proposição de Modelo Conceitual de Diversidade, Equidade e Inclusão - MDEI

Além da etapa descritiva apresentada no capítulo anterior foi avançado com o intuito de propor um modelo conceitual de diversidade, equidade e inclusão (MDEI). Nesta análise qualitativa de conteúdo, foi realizado a leitura na íntegra de toda a literatura coletada pelos pesquisadores e partiu-se para uma categorização em temáticas voltadas para a gestão. As categorias são embasadas por *quotations*, subcategorias até a categoria central justificando-se um rigor na metodologia empregada (Rethlefsen & Al, 2021) detalhada no Quadro 3.

4.2.1 Recrutamento, Desenvolvimento e Liderança (RDL): A partir da literatura mapeada na área de gestão de pessoas (GP) - (*HR – Human Resources*) as organizações estão desenvolvendo a DEI em nos seus times de colaboradores (Parker et al., 2021; Konrad et al., 2016). Desde a oferta de vagas para negros indígenas e como as empresas visualizam a contratação de imigrantes como por exemplo os latino-americanos que migraram para os Estados Unidos ou Europa em busca de oportunidades melhores (Warren & Warren, 2021; Díaz-Gomez, 2020).

Tais objetivos incentivam a inclusão, redução de desigualdades, e principalmente uma adoção de política para DEI- diversidade, equidade e inclusão, dentro e entre países (ONU, 2015), além de fomentar um combate ao preconceito, bem como, contribuir para o reconhecimento fundamental de minorias e vulneráveis dando-lhes oportunidades com garantias de igualdade no que tange ao acesso em diversas frentes de papel social e trabalho decente, através de

ações transversais de programas estratégicos nos campos da pesquisa e administração (Jaccoud, 2013).

4.2.3 Marketing e Comunicação (M&C): Como são comunicadas as iniciativas e ações de DEI nas organizações? Ela seria um ativo de Meio Ambiente, Sociedade e Governança (ESG)? (Adamson et al. 2021). Tal categoria, foi detectada na análise de conteúdo dessa pesquisa pelos pesquisadores frequentemente na literatura visto que organizações globais têm apresentado essas iniciativas em sua *home page* como por exemplo as estratégias de DEI nas universidades: *Brown e Harvard (Yvy League)*. No entanto, houve um questionamento sobre os vieses dessa comunicação e sua efetividade. A comunicação de DEI atualmente pode ser identificada na literatura como um ativo de marketing e de divulgação e posicionamento das organizações. Questiona-se sobre a sua efetividade e possíveis indicadores de entrega do fato. (Brauer et al. 2021; Jones & Childs, 2021)

Nota-se que a inserção do tema sobre equidade na agenda global ocorre por influência das disposições promovidas pelo Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU, 2015), e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável- ODS, reverberando em um cenário fértil e de importante impacto para as pesquisas com interesse na temática em questão, reforçando a ideia de cidadania e o “direito a ter direitos” tanto no espaço público como no privado (Arendt, 1987).

Categorias MDEI	Sub-categorias	Autores	Agendas/Gaps de Mercado/Literatura
RDL	a) Seleção específicas (negros, indígenas, mulheres LGBTQIAP+, etc); b) Programas de desenvolvimento e liderança para minorias; c) Lideranças inspiradoras.	Warren & Warren (2021); Díaz-Gomez, (2020); Jaccoud, 2013	Como ocorrem atualmente os processos de RDL com DEI nas organizações?
M&C	a) DEI como ativo de marketing; b) DEI como impulsionador de ESG; c) Comunicação das ações DEI na organização.	Adamson et al., (2021); Podoshen & Ekpo (2021); Jones & Childs (2021)	Como o M&C é utilizado nas organizações como ações de ESG?
E&F	a) cursos e redes pesquisas em DEI; b) formação de lideranças para DEI; c) integração entre as áreas de psicologia, ensino e gestão.	Zhou et al. (2021); Ballard et al., (2020); Yen et al. (2019);	Como a E&F pode impactar no desenvolvimento de DEI nas organizações?
P&G	a) metas claras e transparentes de DEI; b) políticas e códigos internos para a diversidade; c) mensuração cronológica da efetividade dos programas de DEI.	Wilgosh et al. (2022); Daya & April, (2017); Jizi & Nehme (2017);	Quais políticas e aspectos de governança contribuem para times DEI?

Quadro 3 – Modelo Conceitual de GP com DEI

4.2.3 Educação e Formação (E&F): Foi possível identificar na literatura que as mudanças no ensino com novos currículos, inserção do tema DEI nas disciplinas pode proporcionar a inserção desse debate nas universidades (Ballard et al., 2020; Zhou et al., 2021). É possível identificar não só debates de gênero, mas de outras nacionalidades, outras crenças e

religiões e como essas pessoas de outros países podem ter acesso a essa formação (Yen et al., 2019).

Muita pesquisa ainda pode ser desenvolvida em departamentos, escolas (áreas) e universidades de como a agenda de DEI está inserida nos planejamentos estratégicos, nos currículos, nos projetos pedagógicos de cursos, ou temáticas de eventos e periódicos. Difundir um tema novo de em voga na sociedade como é o DEI pode contribuir para o avanço dos novos modelos de ensino, de pensar e disseminar conhecimento para esse segmento nas organizações (Butter & Lowe, 2017; Tuters et al., 2017).

4.2.4 Políticas e Governança (P&G): Uma categoria identificada neste modelo a partir do mapeamento da literatura está relacionada a quais são os indicadores e metas necessários atingir para aumentar a DEI nas organizações, sejam elas públicas ou privadas (Wilgosh et al., 2022). Os países desenvolvidos são mais diversos, equitativos e inclusivos nas organizações? As multinacionais estão avançando nessa temática? Essas perguntas podem nortear modelos de Governança para a DEI nas organizações sejam elas nacionais ou internacionais (Daya & April, 2017; Jizi & Nehme, 2017).

Este estudo permite observar que nas últimas duas décadas os artigos levantados se configuraram em maior concentração, ou seja, as ações de cunho governamental tiveram um papel primordial para incentivar as empresas nas mudanças alinhadas com a agenda global, propriamente neste levantamento, relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS de número 5 - Igualdade de Gênero; 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico e o 10 - Redução das Desigualdades (ODS, 2022).

5. Considerações Finais

A partir do objetivo proposto nesta pesquisa de propor um modelo conceitual para gestão de pessoas com DEI nas organizações foi possível por meio de uma revisão sistemática de literatura e algumas análises de dados para chegar as seguintes considerações.

As organizações e os setores de educação estão colocando em pauta por meio de estratégias, uma atenção dedicada às suas estruturas de incentivo, comportamento e pessoas por meio da diversidade, equidade e inclusão (DEI). Discussões sobre a efetividade e aplicação desenvolvendo indicadores globais e locais de como a DEI pode ser mensurada e o seu cumprimento em desenvolver organizações, sociedades e um mundo mais diverso, equitativo e inclusivo.

No contexto internacional, o tema DEI vem sendo debatido de forma avançada principalmente nas universidades americanas/canadenses por pesquisas sendo desenvolvidas em grande escala a partir do ano de 2019. Por meio da revisão de literatura e das bases de pesquisa foi possível identificar a aplicação do tema na prática, principalmente na área da educação, com projetos bem estruturados de inclusão, a promoção e incentivo sobre a diversidade, tendo como foco a formação do corpo docente e a motivação de participação entre os alunos. O que foi possível aplicar pesquisas entre os próprios alunos sobre os benefícios e *gaps* em relação aos seus programas.

Outra alavanca foram os compartilhamentos entre as instituições de ensino, onde quem não tinha o programa, no caso de algumas universidades, havia a troca de boas práticas com o objetivo de incentivar o crescimento das operações inclusivas sobre o tema. Provocando uma análise mais profunda sobre as relações entre os indivíduos e da sociedade como um todo.

Os estudos internacionais possuem também uma comunidade de pesquisa, ou seja, uma comunidade acadêmica presente no *Journal: Equality, Diversity and Inclusion*, algo que

chamou atenção por ser uma discussão recente, visando proporcionar estudos integrados com objetivos comuns dedicados para a produção coletiva sobre o conhecimento do tema.

A partir do modelo conceitual proposto acredita-se que a pesquisa de gestão de pessoas com DEI poderá seguir trajetórias além das temáticas de temáticas como Recrutamento, Desenvolvimento e Liderança (RDL); Marketing e Comunicação (M&C); Políticas Públicas e Governança (P&G) e Educação e Formação (E&F). No entanto, sugerimos estudos futuros que possam aplicar essas temáticas nas organizações ou que possam trazer novas categorias de debate e políticas públicas para o avanço desse campo de estudo (Wilgosh et al., 2022; Daya & April, 2017).

Como limitações da pesquisa, esse estudo está voltado apenas para publicações com as palavras-chave de “diversidade”, “equidade” e “inclusão” e, neste sentido é um debate mais focado e centralizado na temática. Sugerimos pesquisas futuras que possam avançar no relacionamento dessas temáticas com outras áreas de pesquisa ou testar o modelo conceitual nas organizações de forma de estudos de caso ou em pesquisas empíricas.

Com o avanço dos estudos com novas pesquisas há que se pautar o estímulo no que tange ao engajamento e possíveis resultados práticos positivos sobre a matéria DEI, contribuindo para uma diversidade, equidade e inclusão em ambientes educacionais, organizacionais, e governamentais, visando promover uma sociedade mais justa e igualitária, catalisando cada vez mais ações contributivas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, neste estudo versando especificamente aos – ODS de número 5, 8 e 10, fomentando a construção de uma sociedade global cada vez mais contínua, desenvolvida, equânime.

Referências

Adamson, M., Kelan, E., Lewis, P., Śliwa, M., & Rumens, N. (2021). Introduction: Critically interrogating inclusion in organisations. **Organization**, 28(2), 211-227.

Agenda 2030. **Acompanhando o desenvolvimento sustentável até 2030**. 2018. Disponível em < <http://www.agenda2030.org.br/acompanhe>> Acesso em: 29.jan.2023.

Arendt, H. **A condição humana**. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1987.

Ballard, D., Allen, B., Ashcraft, K., Ganesh, S., McLeod, P., & Zoller, H. (2020). When words do not matter: Identifying actions to effect diversity, equity, and inclusion in the academy. **Management Communication Quarterly**, 34(4), 590-616.

Bandyopadhyay, K. R., Das, K., & Mahajan, R. (2021). Addressing diversity, equity and inclusion (DEI) through service learning in management education: insights from India. **International Journal of Educational Management**.

Bernstein, R. S., Bulger, M., Salipante, P., & Weisinger, J. Y. (2020). From diversity to inclusion to equity: A theory of generative interactions. **Journal of Business Ethics**, 167(3), 395-410.

Buttner, E. H., & Lowe, K. B. (2017). The relationship between perceived pay equity, productivity, and organizational commitment for US professionals of color. **Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal**.

Caproni Neto, H. L; Saraiva, L. A.S; Bicalho, R. A. Diversidade Sexual nas Organizações : Um estudo sobre Coming Out. **Revista Pensamento Contemporâneo em Administração**.

Carrieri, A.P.; Aguiar, A. R.C.; Diniz, A.P.R. Reflexões sobre o indivíduo desejante e o sofrimento no trabalho: o assédio moral, a violência simbólica e o movimento homossexual. **Cadernos EBAPE.BR** (FGV), v11,p. 165-180,2003.

Cukier, W.; Gagnon, S.; Latif, R. Changing the narrative: shaping legislation to advance diversity on boards in Canada. **Journal Equality, Diversity and Inclusion**. 24, July, 2020, p. 770-800.

Daya, P., & April, K. (2017). **Practical Considerations for the Management of Diversity and Inclusion in an Emerging Market Context: A South African Case Study**. In Management and Diversity. Emerald Publishing Limited.

Díaz-Gómez, E. R. (2020). Transformational Leadership and Gender Equity: The Case of Graduate Students. **Revista Universidad y Empresa**, 22(39), 69-89.

Daily, C. M., & Dalton, D. R. (2003). Are director equity policies exclusionary?. **Business Ethics Quarterly**, 13(4), 415-432.

Dolabella, R. Fernandes, B. H. R. **Diversity and Inclusion in Action: A North American Perspective**. 2021.

Fernandes, B. H. R., Bitencourt, C. C., & Comini, G. M. (2021). Modelos de gestão por competências em organizações líderes no Brasil. **Revista De Administração da UFSM**, 14(3), 458-477. <https://doi.org/10.5902/1983465935598>

Irigaray, H. A. R., Saraiva, L. A. S., & Carrieri, A. D. P. (2010). Humor e discriminação por orientação sexual no ambiente organizacional. **Revista de Administração Contemporânea**, 14, 890-906.

Jaccoud, L. **Igualdade e equidade na agenda da proteção social**. In: FAGNANI, Eduardo e FONSECA, Ana (Org.). Políticas sociais, desenvolvimento e cidadania. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2013. Disponível em: < <https://fpabramo.org.br/forum2013/wp-content/uploads/2014/04/PolíticasSociais-Vol01.pdf>> Acesso em 07.jan.2023.

Jizi, M. I., & Nehme, R. (2017). Board gender diversity and firms' equity risk. **Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal**.

Jones, D., & Childs, M. (2021). Blackface sweaters and pizza with chopsticks: Problem cases and strategies for converting cultural appropriation into cultural appreciation in the fashion industry. **Journal of Cultural Marketing Strategy**, 5(2), 143-152.

Konrad, A.M et. al (2016), Antecedents and outcomes of diversity and equality management systems: an integrated institutional agency and strategic human resource management approach. **Journal Human Resource Management**. Vol.55, Ed.1, February 2019, p. 83-107

Mendes da-Silva, W. (2019). Contribuições e limitações de revisões narrativas e revisões sistemáticas na área de negócios. **Revista de Administração Contemporânea**, 23, 1-11.

- Omanović, V. (2011). Diversity in organizations: A critical examination of assumptions about diversity and organizations in twenty-first century management literature. **Handbook of Gender, Work & Organization**, Chichester, 315-332.
- ONU. **Organização das Nações Unidas**. 2018. Disponível em <<https://nacoesunidas.org/pos2015/>> Acesso em: 05 fev. 2023.
- ODS. **Objetivos do Desenvolvimento Sustentável**. 2022. Disponível em: < <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>>. Acesso em: 05 fevereiro 2023.
- Otten, R., Faughnan, M., Flattley, M., & Fleurinor, S. (2021). Integrating equity, diversity, and inclusion into social innovation education: a case study of critical service-learning. **Social Enterprise Journal**.
- Parker, J., Sayers, J., Young-Hauser, A., Barnett, S., Loga, P., & Paea, S. (2022). Gender and ethnic equity in Aotearoa New Zealand's public service before and since Covid-19: Toward intersectional inclusion?. **Gender, Work & Organization**, 29(1), 110-130.
- Page, Matthew J., Joanne E. McKenzie, Patrick M. Bossuyt, Isabelle Boutron, Tammy C. Hoffmann, Cynthia D. Mulrow, Larissa Shamseer et al. "The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews." **International Journal of Surgery**, 88 (2021): 105906.
- Podoshen, J. S., & Ekpo, A. E. (2021). **Diversity, tokenism, and comic books**: Crafting better strategies. *Business Horizons*, 64(1), 131-140.
- Siqueira, M. V. S; Fellows, A. Z. Diversidade e identidade gay nas organizações. **Gestão Org.**, v. 4, n. 3, p. 69-81, 2006.
- Tuters, S., & Portelli, J. (2017). Ontario school principals and diversity: are they prepared to lead for equity?. **International Journal of Educational Management**.
- Warren, M. A., & Warren, M. T. (2021). The EThIC model of virtue-based allyship development: A new approach to equity and inclusion in organizations. **Journal of Business Ethics**, 1-21.
- Webster, J., & Watson, R. T. (2002). Analyzing the past to prepare for the future: Writing a literature review. **MIS quarterly**, xiii-xxiii.
- Wilgosh, B., Sorman, A. H., & Barcena, I. (2022). When two movements collide: learning from labour and environmental struggles for future just transitions. **Futures**.
- Yen, J., Riskin, E. A., Margherio, C., Spyridakis, J. H., Carrigan, C. M., & Cauce, A. M. (2019). Promoting gender diversity in STEM faculty through leadership development: From local and national leadership workshops to the online LEAD-it-Yourself! toolkit. **Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal**.
- Zhou, S. Y., Balakrishna, A., Nyhof-Young, J., Javeed, I., & Robinson, L. A. (2021). What do participants value in a diversity mentorship program? Perspectives from a Canadian medical school. **Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal**.